

XOTIN-QIZLARNI TAZYIQ VA ZO‘RAVONLIKDAN HIMOYA QILISHNING HUQUQIY ASOSLARI.

Fuqarolik ishlari bo‘yicha
Farg‘ona tumanlararo sudi raisi
Sh.Axunbayev

Ayol nozik qalb sohibi, mehr chashmasi, go‘zallik namoyondasi, deb ta’rif berilishi bejiz emas. Darhaqiqat xotin-qizlar e’tibor va himoyaga doim ehtiyoj sezadi.

Ammo hayot doim tinchlik va sokinlik va bir tekisda davom etmaydi. Ayrim hollarda xotin-qizlar turli shafqatsizlik va zo‘ravonliklarga ham duch keladi. Albatta, bunday hollarda ularning huquqlari umumiy huquqiy mezonlarga muvofiq himoya qilib kelingan.

So‘nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlar masalasi, ularning turmush sharoitlarini yaxshilash, maishiy hayotdagi muammolarini hal qilish, iqtidori va imkoniyatlarini ko‘rsatish uchun qulay sharoit yaratilmoqda. Oilada, jamiyatda, ayniqsa, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga alohida e’tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda.

Xotin-qizlarning o‘rni va ahamiyati kattalagini birgina mamlakatimiz rivojida, jamiyat hayotida, oilalar mustahkamligida ko‘rishimiz mumkin. Yurtimiz aholisi soni **35 345 951** nafar bo‘lib shundan **17 563 404** nafar (2022-yil 9-fevral holatiga) qarib **50 foizini** tashkil etadigan xotin-qizlar jamiyatning barcha sohalarida samarali faoliyat yuritmoqda desak aslo mubolag‘a qilmagan bo‘lamiz.

Mamlakatimizda xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish, shuningdek gender tenglikni ta’minlash, ayollarning ijtimoiy va siyosiy hayotdagi rolini oshirish ishlari bir necha yo‘nalishlarda, xususan, ayollar huquqlari to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini, ayollarni himoya qilishning institutsional asoslarini takomillashtirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Prezidentimizning xotin-qizlar huquqlarini ta’minlash, xususan, gender tengligi va ayollarni zo‘ravonlik va zulmdan himoya qilish, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish maqomini kuchaytirish to‘g‘risidagi bir necha normativ huquqiy hujjatlari ya’ni, 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi **O‘RQ – 561-son** Qonuni hamda 2019-yil 2-sentyabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi **O‘RQ – 561-son** qonunlar qabul qilindi. Ushbu normativ huquqiy hujjatlarda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar

kafolatlarini ta'minlashning asosiy prinsiplari sifatida **qonuniylik, demokratizm, jinsi bo'yicha kamsitishga yo'l qo'yilmaslik, ochiqlik, shaffoflik** alohida belgilab berilgan. Ushbu qonunlarda jismoniy zo'rvonlik, jinsiy zo'rvonlik, ruhiy zo'rvonlik, iqtisodiy zo'rvonlik kabi, shuningdek tazyiq, tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlanuvchi kimlar, tazyiq va zo'rvonlikning oldini olish va himoya qilish tartiblari, himoya orderi nima kabi tushunchalar keltirib o'tilgan.

Tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlanuvchi o'ziga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik sodir etilganligi yoki ularni sodir etish tahdidi to'g'risidagi ariza bilan tegishli **vakolatli organlarga** hamda tashkilotlarga yoxud **sudga** murojaat etish, maxsus markazlarda, shuningdek bepul telefon liniyasi orqali tekin huquqiy maslahat, iqtisodiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy va boshqa yordam olish, ichki ishlar organlariga himoya orderi berish to'g'risidagi talab bilan murojaat qilish, himoya orderi shartlari buzilgan taqdirda esa, ularni bu haqda xabardor qilish, sodir etilgan tazyiq va zo'rvonlik natijasida o'ziga yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplanishi hamda ma'naviy ziyon kompensatsiya qilinishi to'g'risidagi talab bilan sudga murojaat etish, shuningdek tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlanuvchi yetkazilgan moddiy zararining o'rnini qoplash hamda ma'naviy ziyonni kompensatsiya qilish to'g'risidagi ariza bilan sudga murojaat etganda **davlat boji to'lashdan ozod qilish** kabi huquqlarga ega hisoblanadi.

O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi yordam ko'rsatish, maslahat berish mexanizmi hamda chora-tadbirlari, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik holatlarining oldini olish to'g'risida axborot olishni ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasining butun hududida tun-u kun ishlaydigan, bepul telefon liniyasi tarmog'i (ishonch telefoni) ishlab turishi ta'minlangan.

Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilishni amalga oshiruvchi tegishli vakolatli organlar hamda tashkilotlar tomonidan ularga nisbatan tazyiq va zo'rvonlikning oldini olishga doir yakka tartibdagi chora-tadbirlardir sifatida xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlik sodir etishga moyil bo'lgan yoki uni sodir etgan g'ayriijtimoiy xulq-atvorli shaxslarni aniqlash hamda ularga profilaktik ta'sir ko'rsatish hisoblanadi.

Ushbu yakka tartibdagi chora-tadbirlar turlari jumlasiga:

- profilaktika suhbatini o'tkazish;
- himoya orderini berish;
- tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatish bo'yicha maxsus markazlarga joylashtirish;
- zo'rvonlik xulq-atvorini o'zgartirish bo'yicha tuzatish dasturlaridan o'tishdan iborat.

Himoya orderi tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlanuvchiga beriladi.

Tegishli hududda tazyiq va zo‘ravonlikning yakka tartibdagi profilaktikasini amalga oshirish uchun mas’ul bo‘lgan ichki ishlar organining mansabdor shaxsi tazyiq va zo‘ravonlik fakti yoki ularni sodir etish xavfi aniqlangan paytdan e’tiboran **24 soat ichida** himoya orderini **o‘ttiz kun** muddatgacha beradi va ushbu order rasmiylashtirilgan paytdan e’tiboran kuchga kiradi.

Agar xavf hali bartaraf etilmagan bo‘lsa, himoya orderining amal qilish muddati tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlanuvchining arizasiga ko‘ra **ko‘pi bilan o‘ttiz kungacha** uzaytirilishi mumkin.